

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: К ВОПРОСУ О НЕРАВЕНСТВЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ФОМИНА М.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующая кафедрой «Экономическая теория»;

ПРИХОДЬКО В.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры «Экономическая теория»
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрена система распределительных отношений с точки зрения их влияния на неравенство и достижение социальной справедливости. Актуализированы отдельные методологические аспекты развития теории распределительных отношений. Обоснованы необходимость трансформации методологических подходов к исследованию этих отношений и условия реализации социальной справедливости в процессе распределения.

Ключевые слова: система распределительных отношений, распределение и перераспределение, социально-экономическое неравенство, социальная справедливость

THE SYSTEM OF DISTRIBUTIVE RELATIONS: ON THE QUESTION OF INEQUALITY AND SOCIAL JUSTICE

FOMINA M.V.,
Doctor of Economics. Doctor of Science, Professor,
Head of the Department of Economic Theory;

PRIKHODKO V.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Economic Theory,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the system of distributive relations from the point of view of their impact on inequality and the achievement of social justice. Certain methodological aspects of the development of the theory of distributive relations

are actualized. The need to transform methodological approaches to the study of these relations and the conditions for the implementation of social justice in the process of distribution are substantiated.

Keywords: *system of distributive relations, distribution and redistribution, socio-economic inequality, social justice*

Постановка задачи. Проблемы функционирования системы распределительных отношений никогда не теряли своей актуальности: в период античности они воспринимались как вопросы из области неравенства и социального конфликта, на которые отвечали мировые религии; в Средние века – как протесты против превосходства и неравномерного присвоения, выразившиеся в форме еретических движений; в более позднее время мотив борьбы с неравенством определял содержание социальных революций. Современное глобальное неравенство усугубляется: с одной стороны, усиливается раскол между богатыми и бедными внутри национальных государств; с другой стороны, в мировом масштабе увеличиваются неравенство между отдельными странами и регионами, что приводит к социально-политическим конфликтам и снижению устойчивости экономической системы.

Актуальность. Распределение доходов между бедными и богатыми остаётся крайне несбалансированным. Рынок, не ограничиваемый нерыночными институтами перераспределения, ведёт к росту экономического неравенства и минимизации социальной справедливости, что требует радикальной перестройки распределительных отношений. Перераспределение доходов – системный и принципиально важный способ создания оптимальных условий для ускорения экономического роста и изменения направления вектора демографической динамики. Процесс распределения и перераспределения доходов и экономических благ между отдельными собственниками подразумевает не только распределение самого права на присвоение (денежный доход от труда, получение трансфертных выплат из бюджета), но и реализацию данного права по рыночному принципу. Не стоит забывать, что именно рынок выступает той универсальной площадкой, на которой реализуются конкретные потребности каждого индивида и обеспечивается прирост материального благосостояния общества на основе принципа сравнительных преимуществ. Таким образом, распределительные отношения содержат в себе два основных блока: распределение

экономических благ между экономически неактивным населением и распределение экономических благ между экономически активным населением. При этом содержательной основой распределительных отношений является форма образования и использования доходов, которая материализуется в товарном обмене, а источниками формирования доходов являются труд, капитал, рента и банковский процент.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению отдельных аспектов распределительных отношений посвящены труды многих экономистов и теоретиков, начиная с Платона и Аристотеля, Н. Макиавелли, А. Сен-Симона, О. Конта, Г. Спенсера; противоречия, возникающие в процессе распределения доходов и экономических благ, изучали К. Маркс, М. Вебер, П. Бурдьё; источники глобального неравенства – Г. Терборн, Д. Стиглиц, Л. Кац. Несмотря на количество научных разработок по указанной проблеме, многие вопросы остаются дискуссионными: во-первых, отдельные аспекты теории распределительных отношений; во-вторых, направления совершенствования методологических подходов к исследованию этих отношений; в-третьих, вопросы реализации социальной справедливости в распределительных отношениях.

Целью данной статьи является оценка разных методических подходов к исследованию распределительных отношений, выявление природы противоречий в системе распределения и обоснование институционально-экономического механизма их разрешения.

Изложение основного материала исследования. Вопросы распределения, во всём их многообразии, затрагивают экономические интересы всех слоёв населения, потому что механизмы распределения оказывают непосредственное влияние на микроэкономiku, макроэкономические показатели и социально-экономические отношения. Так, в макроэкономических масштабах, с одной стороны, рост заработной платы обуславливает рост инфляции, а с другой – увеличивает платёжеспособный спрос, стимулируя экономический рост. На микроэкономическом уровне показатели распределения влияют на конкурентоспособность предприятий и отраслей. В системе социально-экономических отношений распределение предопределяет условия жизни, уровень материальной обеспеченности населения, дифференциацию и расслоение общества.

В отечественной и зарубежной экономической литературе распределительные отношения исследуются с позиций неоклассической теории, в рамках которой речь идёт об отдельных фазах воспроизводства. Наибольшее внимание уделяется при этом обмену и потреблению, а наименьшее – распределению. В рамках неоклассической теории в контексте распределительных отношений во главу угла ставится наиболее эффективное распределение материальных, трудовых, финансовых, информационных и прочих экономических ресурсов в соответствии с рыночными сигналами на основе предельного продукта (предельной производительности) фактора производства или общественной полезности производимых благ (предельной полезности). В соответствии с теорией факторов производства, когда каждый фактор имеет доходность, равную его предельной производительности, весь продукт полностью распределён. Маршалл отмечал, что «национальный доход представляет собой совокупный чистый продукт всех факторов производства внутри страны и единственный источник оплаты этих факторов» [1]. Отличительной особенностью неоклассической теории является чрезмерное использование математических методов и моделирования в процессе обоснования механизмов распределения в условиях совершенной и несовершенной конкуренции с учётом эффекта отдачи от масштабов производства [2, с. 11-13]. Основами такого распределения являются эффективное и технологичное использование экономических ресурсов, минимизация затрат и максимизация прибыли на основе принципов функционирования рынка. Предметом исследования неоклассиков является оптимизация распределения ресурсов между отраслями, сферами и территориями в соответствии с потребностями рынка. В качестве недостатков неоклассической теории (мейнстрима) можно выделить: чрезмерное абстрагирование от ряда факторов – «при прочих равных условиях», что искажает реальную модель экономики; игнорирование историзма, что не учитывает эволюционности экономических явлений и процессов; математизация и формализация экономической науки, что приводит к полному несоответствию теоретических моделей и реальной экономики. Вывод очевиден: невозможно свести распределение к проблеме рынка и рыночного механизма.

Исследования отечественных теоретиков проводятся в двух направлениях: во-первых, учёные, придерживающиеся

мейнстримовских взглядов, теории формирования доходов, рассматривают в контексте функционирования конкурентного механизма спроса и предложения на факторы производства, равенства дохода от применяемого фактора производства денежному выражению предельного продукта каждого фактора производства. Второе направление – идентифицирует проблему распределения с принципами оценки и оплаты труда, выстраивания методологических конструкций формирования заработной платы как цены рабочей силы.

По нашему мнению, и та и другая концепции страдают однобокостью. С точки зрения политэкономического подхода главной задачей науки является объяснение причин усиления неравенства за счёт действующей распределительной системы.

Исследование распределительных отношений с позиций марксистской методологии является более полным, позволяющим последовательно выявить и разрешить возникающие противоречия. Марксом был применён системный (пофазный) анализ производственных отношений в рамках капиталистического общества; воспроизводственный подход к исследованию системы экономических отношений, что позволило рассмотреть распределение, производство, обмен и потребление как элементы, взаимодействующие внутри сложной экономической системы. Причём в системе экономических отношений каждый структурный элемент, в свою очередь, является самостоятельным образованием [3, с. 813-838].

Марксизм, признавая объективность распределения и вторичность распределительных отношений от производственных отношений, критиковал эту систему за то, что определяющим элементом в этих отношениях является крайне неравномерное распределение собственности. Эта неравномерность имеет свои исторические корни и являлась «результатом не справедливого раздела или приобретения посредством усердия, а завоевания и насилия; и несмотря на всё созданное трудом на протяжении многих веков для модификации того, что сделано насилием, существующая система сохраняет многочисленные и значительные следы своего происхождения» [4, с. 349]. Данное положение, высказанное Дж. Миллем, находится в рамках марксистского подхода к вопросу о происхождении собственности. Но при этом Дж. Милль является сторонником того, что «распределение всецело является делом человеческого учреждения... Правила, которые определяют распределение богатства, таковы, какими их делают

мнения и желания правящей части общества, и весьма различны в разные века в разных странах; и могли бы быть ещё более разнообразными, если бы того пожелали люди» [4, с. 398]. Таким образом, принципы капиталистической системы распределения сводятся, по мнению автора, не к объективным условиям, а к «мнениям и желаниям правящей части общества», подобной позиции придерживается и известный американский экономист Пол Кругман, который утверждает, «что институты, нормы и политические условия гораздо больше влияют на распределение доходов, а объективные рыночные факторы – гораздо меньше, чем в том нас пытаются уверить в базовом курсе экономикс» [5, с. 14].

Положение о доминировании в распределительном механизме интересов правящих классов, посредством проводимой экономической политики, разделяет и Т. Пикетти, который писал, что «...история распределения богатства всегда имеет большую капиталистическую подоплеку и не может сводиться к одним лишь экономическим механизмам» [6, с. 40].

В современной экономической теории вопрос о содержании, методологии и механизмах распределительных отношений остаётся открытым. Концептуальные подходы варьируют от рассмотрения процесса распределения в узком смысле – распределение предметов потребления, т.е. удовлетворение материальных потребностей; и в широком – как распределение элементов самого производства, т.е. эффективное использование ограниченных экономических ресурсов. И тот и другой подходы ориентированы на то, что именно производство определяет распределение потому, что предлагает объём распределяемых благ (результатов производства). В сфере производства складываются отношения, определяющие социально-экономические признаки любой формы распределения, те формы, в которых люди принимают участие [7, с. 32].

Таким образом, распределительные отношения, являясь элементом экономической системы, представляют собой органическую развивающуюся систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, базирующихся на отношениях собственности. Отношения собственности дают необходимый импульс и выступают основой возникновения и развития всех других звеньев системы экономических отношений, включая и отношения распределения. Собственность связана с процессами присвоения и отчуждения. Ведущая роль форм собственности в возникновении адекватных форм распределения характеризует генетическую связь

между производством и распределением, объясняя зарождение и формирование распределения. На распределении как элементе производства лежит функция обеспечения пропорциональности общественного производства, т.е. в соответствии с технико-технологическими и организационно-экономическими императивами хозяйствования устанавливаются пропорции в распределении экономических ресурсов (факторов производства: средств труда, предметов труда, рабочей силы, предпринимательской способности, сейчас уже и информации). Эта пропорциональность должна достигаться через институты сферы производства.

Политическая экономия опирается на научный принцип детерминизма, что предполагает признание объективных экономических законов и закономерностей при исследовании экономических явлений и процессов, причинно-следственных связей, диалектической взаимосвязи объективного и субъективного. Экономический детерминизм постепенно расширяет свои границы за счёт синтеза различных методологических подходов, так произошло признание объективности влияния социального фактора на экономическое развитие и его законы. В большинстве исследований под социальной детерминацией понимаются осознанные и воспринятые обществом социальные стандарты и институциональные нормы, которые, превращаясь в нормы жизни, двигают людьми, становятся материальной силой [8]. Нельзя игнорировать сферу реальности, где формируются нравственность, знания и умения человека, инновации, институты и нормы поведения [9, с. 107]. Последние выступают факторами распределения, инструментами достижения адекватности распределительных отношений требованиям экономических законов.

Деформации распределительных отношений возникают в результате несовершенства рыночного механизма – «провалов рынка», государственного регулирования экономики – «провалов государства», искажения индивидуального и общественного сознания и менталитета, под действием культурных и глобальных факторов. Причины деформаций распределительных отношений можно разделить на две группы: экономические и институциональные. Экономические – это причины, связанные с нарушением действия объективных экономических и рыночных законов, обуславливающие нарушение оптимальности и пропорциональности экономики. К ним относятся: неравномерность развития территорий; монополизация экономики; экономическая

цикличность; нарушения воспроизводственных циклов народнохозяйственного комплекса; низкая инвестиционная активность; неэффективность или недостаточность государственного регулирования. Институциональные – это причины, связанные с отсутствием, несформированностью или несоответствием институциональной среды потребностям экономики и общества.

Выделяют три разновидности институтов: регулятивные, поддерживающие и культурно-когнитивные. Регулятивные институты относятся к формальной институциональной среде; поддерживающие – частично регламентируют, а, в большей степени, стимулируют те или иные действия экономических агентов; культурно-когнитивные институты представляют собой совокупность норм и правил, созданных самими индивидами, они относятся к неформальной сфере. Деформации в распределительных отношениях, вызванные данными факторами, могут выражаться в: диспропорциях общественного производства; нарушении пропорций между потреблением и накоплением; обесценивании труда и трудовой демотивации; снижении уровня и качества жизни; нарушении баланса между социальной справедливостью и экономической эффективностью.

Одним из направлений экономической теории, занимающихся проблематикой распределительных отношений, является институционализм, который под категорией справедливости понимает соответствие между ролью человека (социальной группы) в обществе и его социально-экономическим (общественным) положением; его правами и обязанностями; трудом и вознаграждением за труд; заслугами и общественным признанием. Социальная справедливость рассматривается как особый вид института, определяющего жизнедеятельность индивида как основного элемента социально-экономической системы.

Д. Норт, представитель неоинституционализма, считает, что именно институты задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия и в политике, и в социальной сфере, и в экономике. То есть институты устанавливают «правила игры» в обществе и механизмы принуждения к исполнению этих правил. Трансформация социально-экономических институтов распределительных отношений должна быть направлена на минимизацию социально-экономического неравенства, т.е. преодоление доходно-имущественной поляризации различных слоёв населения.

Д. Коммонс рассмотрел институты как «коллективные действия, контролирующие индивидуальное действие» и разработал концепцию контрактной экономики, построенной на договорных отношениях организованных групп давления (pressure groups) в виде корпораций, профсоюзов и политических партий. Поддержание общественного равновесия, по его мнению, лежит в заключении коллективных договоров, профсоюзном движении, при котором рабочие коллективно отстаивают свои права собственников в практических вопросах заработной платы и продолжительности рабочего дня. В этом контексте формирование профсоюзов означает возникновение коллективной монополии рабочего класса, которая, как и обычная монополия на товарном рынке, стремится к максимизации совокупной «прибыли» работников – ренты (факторного дохода) трудового ресурса.

Как справедливо утверждал представитель русской экономической мысли М. И. Туган-Барановский, распределение дохода зависит от соотношения сил между двумя основными классами – капиталистами и рабочими [11]. На каком же именно уровне обычно устанавливается заработная плата – это определяется социальной силой рабочего класса. Таким образом, экономическая борьба профсоюзов характеризует амплитуду колебаний величины заработной платы, максимальная граница которой определяется верхним пределом стоимости рабочей силы, повышенным спросом на работников определённой профессии и монополизацией рынка со стороны профессионального союза работников [12].

Гэлбрейт выделил три главные уравнивающие силы в обществе: профессиональные союзы, крупный бизнес и правительство. Таким образом, можно сказать, что институт профсоюзов, в частности, признавался одним из действенных институтов регулирования и преодоления противоречий в системе отношений труда и капитала и одним из первых в ряду мирных форм оптимального решения проблемы социальной справедливости в отношениях труда и капитала [13].

Цели и задачи государства, кроме чисто экономических, состоят в создании институциональной социальной среды, обеспечивающей социальную справедливость в обществе, т.е. социальный порядок. Оно должно выстроить такую институциональную и социальную структуру общества, где реализовались бы принципы и критерии социальной

справедливости, выработанные человечеством эмпирическим путём в историческом процессе развития.

По сути, речь идёт о создании институтов социальной справедливости, т.е. системы взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, направленной на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. Основной целью этих институтов является обеспечение устойчивого эволюционного развития общества. В этой связи важно определение условий, при которых такое развитие может стать возможным. Эти условия были рассмотрены еще в 20-х гг. XX в. П. Сорокиным. Он установил, что устойчивость общественной системы зависит от двух основных параметров: уровня жизни большинства населения и степени дифференциации доходов. Чем ниже уровень жизни и чем больше различия между богатыми и бедными, тем менее стабильно общество.

Анализ мирового опыта организации и развития социальных институтов свидетельствует, что этот вид деятельности функционирует в рамках формальной и неформальной институциональной среды. Первая – установленные законодательные нормы, на основе которых реализуется социальная функция государства; вторая – совокупность культурных и нравственных ценностей общества.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исследование позволило сделать следующие теоретические обобщения и выводы: во-первых, неравенство имеет тенденцию к усугублению: усиливается раскол между богатыми и бедными внутри национальных государств; в мировом масштабе увеличивается глобальное неравенство между отдельными странами и регионами.

Во-вторых, распределительные отношения содержат в себе два основных блока: распределение экономических благ между экономически неактивным населением и распределение экономических благ между экономически активным населением.

В-третьих, исследования отечественных теоретиков проводятся в двух направлениях: во-первых, учёные, придерживающиеся мейнстримовских взглядов, теории формирования доходов рассматривают в контексте функционирования конкурентного

механизма спроса и предложения. Второе направление – идентифицирует проблему распределения с принципами оценки и оплаты труда, выстраивания методологических конструкций формирования зарплаты как цены рабочей силы. По нашему мнению, и та и другая концепции страдают однобокостью. С точки зрения политэкономического подхода главной задачей науки является объяснение причин усиления неравенства за счёт действующей распределительной системы.

В-четвёртых, основные цели и задачи государства в сфере нейтрализации неравенства состоят в создании институциональной социальной среды, обеспечивающей социальную справедливость в обществе за счёт модернизации системы распределительных отношений. Оно должно выстроить такую институциональную и социальную структуру общества, где реализовались бы принципы и критерии социальной справедливости, выработанные человечеством эмпирическим путём в историческом процессе развития. По сути, речь идет об изменении подходов к распределению и созданию институтов социальной справедливости.

Предложенные теоретические и методологические разработки могут быть использованы для обоснования институциональных условий реализации социальной справедливости (социального порядка) в распределительных отношениях.

Список использованных источников

1. Маршал, А. Принципы экономической науки: пер. с англ. / А. Маршал. – Т. 1. – Москва : Прогресс, 1993. – 594 с. – Текст : непосредственный.

2. Берри, А. Чистая теория распределения / А. Берри. – Текст : непосредственный // Вехи экономической мысли. Рынки факторов производства. Т. 3 / под ред. В. М. Гальперина. – Санкт Петербург : Экономическая школа, 1999. – С. 11-13

3. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн.1 : Процесс производства капитала / Карл Маркс; предисловие Ф. Энгельса; перевод И. И. Степанова-Скворцова. – Москва : Политиздат, 1969. – 908 с. – Примеч.: с. 787-812. – Указ. имен: с. 813-838. – Указ. лит.: с. 839-882. – Предм. указ.: с. 883-900. – Текст : непосредственный.

4. Милль Дж. С. Основы капиталистической экономики / Дж. С. Милль. – Москва : Прогресс, 1980. – Т. 1. – 485 с. – Текст : непосредственный.

5. Кругман, П. Кредо либерала / П. Кругман. – Москва : Изд-во «Европа», 2009. – 368 с. – Текст : непосредственный.
6. Пикетти, Т. Капитал в XXI в. / Т. Пикетти. – Москва : Маргинем Пресс, 2015. – 592 с. – Текст : непосредственный.
7. Маркс, К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. (первоначальный вариант «Капитала»). Ч. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч., 2-е изд. – Т. 46. – 496 с. – Текст : непосредственный.
8. Бабаев, Б. Д. К вопросу об экономическом и социальном детерминизме / Б. Д. Бабаев, Е. Е. Николаева. – Текст : непосредственный // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики: сб. научных трудов / под ред. Б. Д. Бабаева. Ивановский государственный университет. – 2011. – Вып. 1. – С. 49-56.
9. Хасанова, А. Ш. К вопросу о формировании новой экономической парадигмы / А. Ш. Хасанова, Н. В. Ведин. – Текст : непосредственный // Вестник экономики, права и социологии. – 2014. – № 4. – С. 106-111.
10. Николаева, Е. Е. Распределительные отношения и их деформации в условиях современной российской экономики: аспект политической экономии: автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Е. Е. Николаева. – Иваново, 2011. – 40 с. – Текст : непосредственный.
11. Туган-Барановский, М. И. Основы политической экономии / М. И. Туган-Барановский. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. – 527 с. – Текст : непосредственный.
12. Розанова, Н. К вопросу о марксистской теории отношений труда и капитала: современный подход / Н. Розанова, Л. Назаренко. – Текст : непосредственный // Вопросы экономики. – 2004. – № 12. – С. 131-140.
13. Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество : пер. с англ. / Дж. Гелбрейт. – Москва : АСТ : Транзиткн ; Санкт Петербург : Terra Fantastica, 2004. – 602 с. – Текст : непосредственный.